

SUV TA'MINOTI TIZIMLARINING NASOS STANSIYALARINI TARMOQLAR DARAJASIDA OPTIMALLASHTIRISH

Orazbaev Azamat Nasratdinovich

Trainee teacher of the "Engineering Communications Construction" department of
Karakalpak State University. Karaozek district Karakol Street No. 38.
orazbaev777@mail.ru , Tel: +998907077274

Qurbaniyazov Alisher Jalgashovich

2 year graduate student of Karakalpak
State University. Address: Kungirat district, Aqibet street №9
a.qurbaniyazov@internet.ru , Tel: +998336540902
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8271757>

Annotatsiya: Maqola Suv ta'minoti va taqsimlash tizimi suv ta'minoti inshootlarining asosiy mas'ul majmuasi ishlarini kuzatish va ulardagi nasoslarni optimallashtirish va qo'llanilishi bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: taqsimlash, in'ektsiya, energiya, metodologik, kombinatsiyasi.

Kirish: Suv ta'minoti va taqsimlash tizimi (STTT) suv ta'minoti inshootlarining asosiy mas'ul majmuasi bo'lib, u suvni etkazib beriladigan ob'ektlar hududiga tashishni, hudud bo'yicha taqsimlashni va iste'molchilar tomonidan tanlangan joylarga etkazib berishni ta'minlaydi. In'ektsiya (yuqori oqim) nasos stantsiyalari (NS, PNS), STTT ning asosiy tarkibiy elementlaridan biri sifatida, asosan, suv ta'minoti tizimining operatsion imkoniyatlarini va texnik darajasini belgilaydi, shuningdek uning ishining iqtisodiy ko'rsatkichlarini sezilarli darajada aniqlaydi.

Xozirda kommunal xizmatlari oldida turgan suv ta'minoti tarmoqlarida bosimni ta'minlash bilan bog'liq muammolar, qoida tariqasida, bir hil. Magistral tarmoqlarning holati bosimni pasaytirish zarurligiga olib keldi, natijada tuman va choraklik tarmoqlar darajasida bosimning tegishli pasayishini qoplash vazifasi paydo bo'ldi. NS tarkibidagi nasoslarni tanlash ko'pincha rivojlanish istiqbollari hisobga olgan holda amalga oshirildi, ishlash va bosim parametrlari oshirib yuborildi. Nasoslarni elektr energiyasining haddan tashqari sarflanishiga olib keladigan eshik klapanlari yordamida kerakli xususiyatlarga chiqarish odatiy holga aylandi. Nasoslarni almashtirish o'z vaqtida amalga oshirilmaydi, ularning aksariyati past samaradorlik bilan ishlaydi. Uskuning eskirishi samaradorlik va ish ishonchligini oshirish uchun NS ni rekonstruktsiya qilish zarurligini kuchaytirdi. Boshqa tomondan, shaharlarning rivojlanishi va uylarning balandligining oshishi, ayniqsa zichlashtirishda, yangi iste'molchilar uchun zarur bosimlarni, shu jumladan yuqori qavatli uylarni supercharger bilan jihozlash orqali ta'minlashni talab qiladi. Suv ta'minoti tarmog'ining so'nggi qismlarida turli iste'molchilar uchun zarur bo'lgan bosimni yaratish STTT samaradorligini oshirishning eng haqiqiy usullaridan biri bo'lishi mumkin. STTT ning operatsion xarajatlari suv ta'minoti xarajatlarning hal qiluvchi qismini tashkil etadi, bu esa elektr energiyasi tariflarining oshishi bilan o'sishda davom etmoqda. Energiya sarfini kamaytirish uchun STTT ni optimallashtirishga katta ahamiyat beriladi. Nufuzli hisob-kitoblarga ko'ra, nasos tizimlarining energiya xarajatlarning 30% dan 50% gacha nasos uskunalari va boshqaruv usullarini o'zgartirish orqali kamaytirilishi mumkin. Shu sababli, metodologik yondashuvlarni takomillashtirish, modellarni ishlab chiqish va tarmoqning periferik uchastkalarida inyeksiya uskunalari parametrlarini, shu jumladan loyihalarni tayyorlashda optimallashtirish imkonini

beruvchi qarorlar qabul qilishda kompleks yordam ko'rsatish dolzarb ko'rinadi. Nasos tizimida zarur quvvatni taqsimlash, shuningdek, ta'rif va oldindan kuchaytirgich tizimi, nasos agregatlarining optimal soni va turi, shu jumladan 8 ta tashqi oziqlantiruvchi va periferik tahlil variantlari to'plami. Olingan natijalar STTT ni optimallashtirish muammosiga va umuman olganda birlashtirilishi mumkin.

Maqbul yechim - rekonstruksiya va qurilishga tayyorgarlik ko'rish jarayonida suv ta'minoti tizimining periferik uchastkalari uchun kuchaytiruvchi nasos uskunalari tanlashda optimal echimlarni o'rganish va ishlab chiqish, shu jumladan uslubiy, matematik va texnik (diagnostik) ta'minot.

Nasos stantsiyalarini optimallashtirishga erishish uchun quyidagi vazifalar hal qilinishi kerak: Zamonaviy nasoslarning imkoniyatlari va tartibga solish usullarini hisobga olgan holda kuchaytiruvchi nasos tizimlari sohasidagi amaliyotni tahlil qilish, chastota bilan boshqariladigan haydovchi bilan ketma-ket va parallel ishlarning kombinatsiyasi; Resurslarning cheklanganligi sharoitida STTT kuchaytiruvchi nasos uskunalari optimallashtirishning uslubiy yondashuvini (kontseptsiyasini) aniqlash;

Suv ta'minoti tarmog'ining periferik qismlarining nasos uskunalari tanlash muammosini rasmiylashtiradigan matematik modellarni ishlab chiqish;

Taklif qilingan matematik modellarni o'rganish uchun raqamli usullarning algoritmlarini tahlil qilish va ishlab chiqish;

Yangi NS-ni rekonstruksiya qilish va loyihalash muammolarini hal qilish uchun dastlabki ma'lumotlarni to'plash mexanizmini ishlab chiqish va amaliyotda amalga oshirish; NS uskunasi ko'rib chiqilayotgan versiyasi bo'yicha hayot tsiklining narxini shakllantirishning simulyatsiya modelini amalga oshirish. Ilmiy yangilik. Suv ta'minoti periferik modellashtirish konsepsiyasi sprv energiya sarfini kamaytirish va "periferik" nasos uskunalari hayot sikli narxini pasaytirish kontekstida taqdim etilgan.

Xulosa: Umumiy qilib shuni aytishimiz mumkinki tarmoqning periferik uchastkalari uchun kuchaytiruvchi nasos uskunalari oqilona tanlash uchun optimallashtirish modellari taklif etiladi. Optimallashtirish modellarini o'rganish va ishlaydigan kuchaytiruvchi nasos tizimlarining simulyatsiya natijalarini tekshirish NS (nasos agregatlari) tarkibidagi super zaryadlovchilarning soni va parametrlarini tanlashga yondashuvni nazariy jihatdan asoslash imkonini beradi.

References:

1. Nasoslar va nasos stantsiyalari. Morgunov K. P. (2021 Yil)
2. Киселев, И.И., Герман, А.Л., Лебедев, Л.М. и др. (1997). Крупные осевые и центробежные насосы. Справочное пособие. М.: Машиностроение.
3. Seytov, A.J., Kutlimuradov, A.R., Turaev, R.N., Muradov, N.K., Kudaybergenov, A.A. (2021) .Mathematical model of optimal control of the supply canal to the first pumping station of the cascade of the Karshi main canal. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology
4. Kabulov, A., Normatov, I., Seytov, A., & Kudaybergenov, A. (2020). Optimal Management of Water Resources in Large Main Canals with Cascade Pumping Stations. 2020 IEEE International IOT, Electronics and Mechatronics Conference (IEMTRONICS), – Vancouver, BC, Canada.

5. Кудайбергенов, А.А. (2021). Магистрал каналлардаги сувнинг беқарор ҳаракатини оптимал бошқарув масаласининг математик модели. Фан ва жамият. – №3

INNOVATIVE
ACADEMY